

ЎҚУВЧИЛАРНИ ДАРСДАН ТАШҚАРИ ЎҚУВ ФАОЛИЯТИДА РҮТНОН ДАСТУРЛАШ ТИЛИНИ ЎРГАТИШ МУАММОЛАРИ

Джумабаев Куанышбай Нукусбаевич

Қорақалпоқ давлат университети,
“Амалий математика ва информатика”

кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6972805>

Бугунги кунда мамлакатимиз умумий ўрта таълим мактабларида 40-45 дақиқа дарс машғулоти олиб борилади. Бунда ўқувчи фанлардан, жумладан “Информатика ва ахборот технологиялари” фанидан ўтиладиган мавзуларни баъзи бир қисмини ўзлаштириш олмаслиги мумкин. “Ушбу муаммони бартараф этиш учун ўқувчиларнинг дарсдан ташқари ўқув фаолиятига алоҳида эътибор қаратиш лозим [1].

Аммо, изланишлар асосида шуни гувоҳи бўлдикки, айти пайтда умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчиларнинг дарсдан ташқари ўқув фаолиятини ташкил этишга оид яхлит бир тизим жорий этилмаган. Бу эса мактаб ўқувчиларининг мустақил равишда таълим олишга, ўзини-ўз ривожлантиришига, ижодкорлик қобилиятларини ривожлантириш муаммоларини келтириб чиқаради.

Ўқувчиларнинг ижодий фаоллигини шакллантиришга ёрдам берувчи омиллар орасида дарсдан ташқари ўқув фаолиятидаги мустақил ишлар етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Ҳар бир ўқувчининг мақсадли тизимли мустақил ишлашигина билимларни чуқур ўзлаштириш ва мустақамлаш, уларни ақлий меҳнатнинг тегишли кўникмаларига айлантириш имконини беради [2].

Замонавий таълим тизимини қуришнинг етакчи тамойили - ўқувчиларни қизиқишлари, мойилликлари ва эҳтиёжларини қондириш муаммосини ҳал этишдан иборат. Бу муаммоларни бартараф этиш учун, ўқувчини дарсдан ташқари ўқув фаолиятини ташкил этиш механизмларини такомиллаштириш лозим. Бунда машғулотларнинг долзарблиги ҳозирги вақтда, уларни шакллантириш шароитида жиддий ўзгаришлар рўй бераётганлиги билан белгиланади. Замонавий ўқувчига аниқ ташқи ва ички чегараларга эга бўлмаган чексиз ахборот ва кенг ижтимоий маконда, яъни глобал тармоқ, телевизор, компьютер ўйинлари ва кино орқали олинган маълумотлар оқими таъсир қилади. Шунингдек, турли хил гаджетлар (компьютерлар, мобил телефонлар, смартфонлар, ноутбуклар, электрон китоблар, планшетлар) ва турли хил ижтимоий тармоқлар болалар учун жонли мулоқотни виртуал билан алмаштиради.

Виртуал алоқа бугунги кунда замонавийликнинг тўлиқ таркибий қисми бўлиб, ундан узоқлашишнинг иложи йўқ, тенгдошлар билан мулоқот тобора юзаки ва расмий бўлиб бормоқда [3]. Бу каби омиллар ўқувчилар мустақил ўқув фаолиятида фанларни, жумладан Python дастурлашни ўрганишга бўлган қизиқишларининг сусайишига олиб келмоқда.

Шу боис, айти пайтда умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларининг дарсдан ташқари ўқув фаолиятида Python дастурлаш тилини ўрганиш муаммолари пайдо бўлмоқда. Ушбу муаммоларни ечимларидан бири, ўқувчиларнинг дарсдан ташқари ўқув фаолиятида ахборот таълим муҳитларидан, жумладан Республика талим марказининг dr.rtm.uz ахборот таълим муҳитидан фойдаланиш орқали эриши мумкин.

Шу билан бирга Python дастурлаш тилида мисол ва масалаларни дастурлашни ўрганишда Россиянинг <https://inf-ege.sdangia.ru/>, <https://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm> ахборот таълим муҳитларидан фойдаланиш самарали ҳисобланади.

Тавсия этилаётган ахборот таълим муҳитларида Python дастурлаш тилига оид барча ўқув-маълумотлари, видеодарслар, масалалар тўплами, масалаларни ечимлари, тестлар, мисол ва масалаларнинг тўғри ёки нотўғри ечанлигини текширувчи амалий дастурлар тўплами мужассамлашган. Булар ёрдамида ўқувчиларнинг Python дастурлаш тилида масалаларни дастурлашни ўргатишга ва олимпиадаларга тайёрлаш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, ўқувчиларнинг дарсдан ташқари ўқув фаолиятида Python дастурлаш тилини ўргатишда ахборот таълим муҳитларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ саналади. Бунда ўқувчилар Python дастурлаш тилига оид ўқув маълумотлардан хохлаган жойда ва вақтда фойдаланиш имкониятига эга бўлади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирсанов У.М. Умумий ўрта таълим мактабларида математикани амалий дастурлар ёрдамида ўқитиш самарадорлигини ошириш методикаси (5–6-синфлар мисолида) // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2019. – 190 б.
2. Нартова О.В. Педагогические условия формирования мотивации учебной деятельности учащихся в открытом образовательном пространстве // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Барнаул, 2011. – 259 с.
3. Складчикова Г.В. Педагогические условия совершенствования организации системы внеурочной учебной деятельности учащихся в

открытом образовательном пространстве // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Воронеж, 2004. – 24 с.